

**PENGARUH BIAYA PRODUKSI DAN PENJUALAN TERHADAP
LABA BERSIH PADA PT.HANJAYA MANDALA SAMPOERNA,Tbk
(Study Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2023)**

Fathul Arifin Zaeni^{1*}, Deri Firmansyah²

¹Jurusan Akuntansi STIE PASIM Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

²Jurusan Manajemen STIE PASIM Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

*Author Corresponding : fathularifinzaeni@gmail.com

[DOI:10.5281/zenodo.16517428](https://doi.org/10.5281/zenodo.16517428)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya produksi dan penjualan terhadap laba bersih pada PT. Hanjaya manadala sampoerna Tbk periode tahun 2016-2023. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan metode deskriptif asosiatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *nonprobability* dengan metode *purposive sampling*, adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan PT Hanjaya Mandala Sampoerna,Tbk periode 2016-2023.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pada analisis korelasi hubungan biaya produksi terhadap laba bersih berhubungan positif (searah) sebesar 0,142 yang termasuk pada kategori sangat rendah, serta penjualan terhadap laba bersih berhubungan positif sebesar 0,872 yang termasuk pada kategori sangat kuat. Adapun berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi kontribusi dari pengaruh variabel independen (biaya produksi dan penjualan) terhadap variabel dependen (laba bersih) sebesar 63,5% sedangkan sisanya 36,5% dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Biaya produksi, penjualan, laba bersih.

Abstract

This study aims to examine the influence of production costs and sales on net profit at PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk for the period 2016-2023. This research is a quantitative study using associative descriptive methods with multiple linear regression analysis. The sampling technique uses non-probability sampling with purposive sampling method. The sample used in this study is the Financial Report of PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk for the period 2016-2023. The results of this study indicate that the correlation analysis of the relationship between production costs and net profit has a positive correlation of 0.142, which is categorized as very low. Meanwhile, the correlation between sales and net profit has a positive correlation of 0.872, which is categorized very strong. Based on the results of the coefficient of determination analysis, the contribution of the influence of independent variables (production costs and sales) on the dependent variable (net profit) is 63.5%, while the remaining 36.5% can be influenced by other factors not examined in this study.

Keywords : production costs, sales, net profit

Pendahuluan

Menariknya fenomena yang terjadi dalam industri tembakau pada tahun 2016 hingga 2023 adalah fluktuasi laba bersih yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kenaikan biaya produksi dan penjualan. Berdasarkan laporan keuangan tahunan PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, terdapat pola fluktuatif pada laba bersih yang terjadi seiring dengan perubahan signifikan dalam biaya produksi dan penjualan.

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (Sampoerna) merupakan salah satu perusahaan tembakau terbesar di Indonesia, yang memproduksi dan memasarkan berbagai merek rokok terkenal. Sebagai perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), kinerja keuangan perusahaan ini menjadi salah satu sorotan utama bagi para investor dan pemangku kepentingan lainnya.

Seiring pesatnya perkembangan usaha di era globalisasi. Menjadi suatu tantangan dan keharusan bagi perusahaan untuk meningkatkan produktifitas, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang tentunya akan mempengaruhi harga kebutuhan bahan baku, mesin ataupun suku cadang yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan sehingga akan mengganggu kondisi keuangan perusahaan, hingga capaian kinerja keuangan selama periode lalu, misalnya pt hanjaya mandala, perusahaan ini secara dominan tentang memerlukan bahan baku dan tembakau dalam proses produksinya. Adapun fenomena yang terjadi pada perusahaan dalam studi kasus penelitian ini selama periode 2016- 2023, merujuk pada lama berita dari Kontan.co.id-JAKARTA. Emiten Produk konsumen, perusahaan baru saja merilis laporan keuangan tahun buku 2023 pada minggu (2/4). Perusahaan (PT) ini berhasil mencatatkan biaya produksi selama periode Januari-Desember 2022. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, biaya produksi ini sepanjang tahun 2018 mencapai Rp 6,81 triliun. Capaian ini meningkat dibandingkan penjualan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 236 triliun. Bersamaan dengan itu penjualan mengalami peningkatan secara tahunan, dari semula 2,23 triliun di tahun 2017 menjadi Rp19,33 triliun di tahun 2022. Perseroan membukukan rugi usaha selama periode tahun 2022. Rumusan masalah pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaruh biaya produksi terhadap laba bersih; 2. Bagaimana pengaruh penjualan terhadap laba bersih; 3. Bagaimana pengaruh biaya produksi dan penjualan secara simultan terhadap laba bersih.

Kajian Literatur

Laporan akuntansi, *agency theory*, teori sinyal, teori ketidakrelevan dan terjadinya asimetris informasi berpotensi mempengaruhi pengetahuan, kelengkapan informasi, persepsi dan pertimbangan dalam mengambil keputusan dari masing-masing pihak atau para stakeholder yang terlibat dalam aktivitas dan perkembangan suatu perusahaan (Tobibah & Firmansyah, 2024:278-279).

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Tobibah & Firmansyah (2024:279), menyebutkan satu pihak bertindak atas nama pihak lain, inilah yang terjadi pada hubungan keagenan. Menurut teori keagenan menjelaskan mengenai dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principle*) memerintahkan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberikan wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi principal (Ichsan, 2013; Khotimah *et al.*, 2020; Tobibah & Firmansyah, 2024). Menurut Rahima (2023:24), ini adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (pemimpin) dan manajemen (agen). Prinsipnya adalah entitas yang memberikan saran kepada entitas lain (agennya) untuk melakukan semua kegiatan yang terkait dengan nama utama. Manajer selalu ingin memahami semua informasi mengenai kegiatan bisnis, termasuk manajemen sesuai dengan anggaran operasional yang diinvestasikan di perusahaan. Melalui pertanggung jawaban laporan yang dibuat oleh manajer (*agent*), principal memperoleh informasi yang dibutuhkan, mungkin sebagai alat untuk memantau pekerjaan manajemen (*agent*) selama periode tertentu.

Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Signaling theory membicarakan tentang tindakan manajemen dan aliran informasinya bagi investor (Susetyo *et al.*, 2023). Informasi simetris atau asimetris pada kondisi tertentu meungkin dapat terjadi dan sampai kepada investor (Firmansyah *et al.*, 2020; Susetyo, 2023). Teori sinyal menjelaskan bagaimana suatu perusahaan memberikan dorongan untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan (Khotimah *et al.*, 2020). Dorongan perusahaan dalam memberi informasi mengenai asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dari pada pihak investor dan kreditor (Brigham & Houston, 2013), perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan sinyal prospektif perusahaan yang baik dimasa mendatang (Khotimah *et al.*, 2020; Tobibah & Firmansyah, 2024). Brigham & Houston, 2019:186), menyebutkan teori sinyal, adalah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk membantu dengan tindakan manajemen selama proses evaluasi proyek. Tujuan utama dari teori sinyal adalah untuk mengkomunikasikan transaksi bisnis internal. Informasi ini dapat berguna bagi pihak eksternal, terutama investor, jika mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Menurut Brigham & Houston (2019:500) bahwa *signaling theory* merupakan teori yang menunjukkan tindakan manajemen perusahaan untuk memberikan prospek perusahaan kepada investor. *Signaling theory* membahas tentang bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen (*agent*) dapat disampaikan kepada pemilik (*principle*). *Signaling theory* sangat penting bagi kesetaraan informasi yang dimiliki oleh manajer dan investor.

Informasi Asimetris (*Asymmetric Information*)

Informasi simetris atau asimetris pada kondisi tertentu mungkin dapat terjadi dan sampai

kepada investor (Firmansyah et al., 2020; Susetyo, 2023). Menurut Desi (2020:32), informasi asimetris adalah perbedaan informasi yang diterima oleh setiap pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Selain itu, informasi asimetris mengacu pada situasi di mana manajer memiliki akses ke informasi tentang perusahaan yang tidak memiliki stakeholder eksternal karena manajer dan investor dianggap terpisah dan hubungan antara kedua pihak disebut sebagai hubungan keagenan, dengan manajer bertindak sebagai pihak dengan pengetahuan yang lebih besar tentang informasi.

Biaya Produksi

Menurut Sujarweni (2023:17) mengungkapkan bahwa biaya produksi adalah pemrosesan produk diawali dengan perolehan dan pemakaian bahan baku bersama tenaga kerjanya, dan overhead pabrik dalam kegiatan produksi, setelah selesai diproses akan di peroleh barang jadi yang dimasukkan dalam gudang siap jual. Tinggi rendahnya biaya produksi secara internal erat kaitannya dengan tingkat harga produk yang pada gilirannya akan berdampak pada tingkat penjualan.

Penjualan

Menurut Kasmir (2019:305) menyatakan bahwa : “Penjualan adalah omzet barang dan jasa yang dijual baik dalam unit ataupun dalam rupiah. Besar kecilnya penjualan ini penting bagi perusahaan sebagai data awal dalam melakukan analisis keuangan dan capaian laba bersih.

Laba Bersih

Menurut pendapat Kasmir (2019:302) “Laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.

Pengembangan Teoritis dan Pernyataan Hipotesis

Menurut Ahmed (2015); dan Susetyo et al., (2023), teori biaya produksi erat kaitannya dengan tesis ketidakrelevanan Miller & Modigliani, 1961. Asumsinya bahwa didasarkan pada investor rasional dan pasar modal sempurna, nilai pasar suatu perusahaan tidak bergantung pada laba bersih (Susetyo et al., 2023). Namun, tataran praktik sesungguhnya ditemukan laba bersih tampaknya penting (Susetyo et al., 2023). Oleh karena itu, perusahaan yang tidak membagikan laba belum tentu tidak memperoleh keuntungan (Ahmed, 2015). Permasalahan waktu dan jumlah pembayaran laba, tujuan jangka panjang perusahaan, termasuk kelancaran biaya produksi dapat mempengaruhi laba bersih (Firmansyah et al., 2020). Hasil penelitian Putra & Yusra (2019), menunjukkan biaya produksi berpengaruh terhadap laba bersih. Namun penelitian Octaviana et al., (2019); Novitasari et al., (2022), biaya produksi tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Junaidi et al., (2022), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa biaya produksi berpengaruh negatif terhadap laba bersih. Ismiati & Yuniati (2017), hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penjualan memiliki pengaruh negative terhadap laba bersih. Adapun hasil penelitian Fahmi & Sulhan (2020), menyimpulkan bahwa biaya produksi berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Kesimpulan penelitian tidak adanya pengaruh dari penjualan terhadap laba bersih juga ditemukan (misalnya, Wuisan et al., 2018; Larasati, 2011). penjualan berpengaruh negatif terhadap laba bersih (misalnya, hasil penelitian Sumartha, 2016;

Dewi, 2008). Namun hasil penelitian Masdupi & Ningsih (2015); Sumanti & Mangantar (2015); Budianto & Payamta (2014), menyimpulkan bahwa penjualan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Biaya produksi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kelebihan kas. **H1** : Terdapat pengaruh *free cash flow* terhadap kebijakan dividen; **H2** : Terdapat pengaruh struktur kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen; **H3** : Terdapat pengaruh *free cash flow* dan struktur kepemilikan manajerial secara bersama-sama terhadap kebijakan dividen.

Metodologi

Metode kuantitatif diadaptasi sebagai pendekatan penelitian ini (Sugiyono, 2019), dimana metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian numerik untuk menguji suatu hipotesis (Sugiyono, 2019; Sugiyono, 2022; Firmansyah & Wahdiniwati, 2023b), pendekatan analitis dilakukan dengan kombinasi metode deskriptif dan asosiatif (Sugiyono, 2019; Sugiyono, 2022; Wiratna Sujarweni, 2015:71; Gunawan, 2024; Abdurrohman & Susetyo, 2024; Rizwan, 2024; Rachmawati & Rijanto, 2024; dan Maulana, 2024). Sampel penelitian sebanyak 32 laporan keuangan per kwartal, selama periode tahun 2016-2023. Sumber data penelitian adalah data sekunder, dengan skala data rasio. Metode analisis data diawali dengan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Selanjutnya dilakukan uji korelasi, perhitungan koefisien determinasi dan uji model regresi linier berganda. Persamaan model regresi linear berganda adalah sebagai berikut.

$$Y = b_1X_1 + b_2X_2 + e \dots (1)$$

Hasil dan Pembahasan

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	32
Normal Parameters, b Mean	.0000000
Std. Deviation	2095492.20757771
Most Extreme Absolute Differences	.118
Positive	.118
Negative	-.098
Test Statistic	.118
Asymp. Sig. [2-tailed]	.200d
Monte Carlo Sig. (2-Sig. tailed) e	.303
99% Confidence Interval Lower Bound	.291
Upper Bound	.315

Berdasarkan tabel 1, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,315 nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi norma

2. uji Multikolinieritas

Tabel 2,
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficientsa

Model		Collinearity Tolerance	Statistics VIF
1	(Constant)		
	biaya produksi	.956	1.046
	Penjualan	.956	1.046

Hasil analisis dari tabel 2, dapat diketahui bahwa untuk variabel biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku memiliki nilai *Tolerance* sebesar $0,956 > 0,1$. Keduanya memiliki nilai VIF $1,046 < 10$. Hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa data penelitian terbebas dari masalah multikolinieritas diantara variabel independen.

3. uji Heteroskedastisitas

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Scatterplot

Gambar menunjukkan sebaran titik bersifat acak dan tidak membentuk rumus tertentu, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 3
Hasil uji autokorelasi
Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.797a	.635	.609	2166545.91898

Berdasarkan hasil uji Durbin Watson (DW) pada tabel 3, maka dapat diketahui terdapat

gejala autokorelasi dalam data penelitian, dimana kriteria $dl < dW < 4-dU$ tidak terpenuhi. Pendekatan alternatif untuk deteksi gejala autokorelasi digunakan Run Test dengan kriteria nilai Asymp Sig. $> 0,05$, maka tidak terdapat masalah autokorelasi.

Analisis Deskriptif

Tabel 3
Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
Std. Deviation					
	N	Minimum	Maximum	Mean	n
biaya produksi	32	93.00	96297.00	160.3750	269.07476
Penjualan	32	21921384.00	115983384.00	349.3750	509396.49635
laba bersih	32	1914966.00	13721513.00	237.6563	66738.50705
Valid N (listwise)	32				

Output data pada tabel 3 menunjukkan jumlah sampel (n) 32 data, data total biaya produksi rata-rata sebesar 96297.00 dengan standar deviasi 269.07476 Rata-rata besaran penjualan adalah 115983384.00 dengan standar deviasi 50939649635 rata rata laba bersih sebesar 13721513.00 standar deviasi adalah 66738.50705.

Uji dan Analisis Korelasi

Temuan dari hasil uji korelasi menunjukkan bahwa biaya produksi dan penjualan memiliki korelasi dengan laba bersih, tingkat keeratan hubungan ketiganya berada pada kategori yang lemah.

Uji dan Analisis Koefisien Determinasi

Table 4.
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	RStd. Error of the Estimate
1	.797a	.635	.609	2166545.91898

Hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel laba bersih yang dapat dipengaruhi oleh biaya produksi dan penjualan secara simultan dengan besaran penjelas adalah 63.5% Sisanya sebesar 36.5% dipengaruhi faktor variabel lain yang tidak dijelaskan dan tidak di bahas dalam penelitian ini.

Table 5.
Hasil Uji Model Regresi Linear Berganda
Coefficientsa

Model		Unstandardize d Coefficients B	Standardize d Coefficients Std.Error Beta	t	Sig.	
1	(Constant)	1035114.256	1637978.254	.632	.532	
	Biaya produksi	-3.715	19.634	-.022	-.189	.851
	Penjualan	.090	.013	.792	6.898	.000

Maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: biaya produksi- 3,715 penjualan dan bertanda negatif, Nilai koefisien regresi laba bersih sebesar 0 artinya jika variabel biaya produksi yang menurun sebesar 1 rupiah, akan menyebabkan terjadinya perubahan laba bersih yang meningkat sebesar 3.715 rupiah demikian jika terjadi perubahan yang sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa biaya produksi mempunyai hubungan berbanding terbalik atau negatif dengan laba bersih. Nilai koefisien regresi penjualan sebesar 0,090 artinya jika variabel penjualan yang menurun sebesar rupiah, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan penjualan yang meningkat sebesar 0,090 rupiah demikian juga jika terjadi perubahan yang sebaliknya. Hal ini menunjukkan penjualan mempunyai hubungan berbanding terbalik atau negatif dengan laba bersih.

Pengaruh biaya produksi Terhadap laba bersih

Hasil uji signifikansi pengaruh parsial menunjukkan biaya produksi tidak berpengaruh terhadap laba bersih, H1 tidak terbukti dan ditolak. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Octaviana *et al.*, (2019); Novitasari *et al.*, (2022), yang menyimpulkan biaya produksi tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Junaidi *et al.*, (2022), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa biaya produksi berpengaruh negatif terhadap laba bersih.

Pengaruh penjualan Terhadap laba bersih

Temuan dari hasil uji signifikansi pengaruh parsial juga menunjukkan bahwa penjualan tidak berpengaruh terhadap laba bersih, H2 tidak terbukti dan ditolak. Temuan ini diperkuat dengan hasil penelitian Wuisan *et al.*, 2018; Larasati, (2011); Wuisan *et al.*, (2018); dan Larasati (2011), temuannya menunjukkan penjualan tidak memiliki pengaruh Terhadap laba bersih.

Pengaruh biaya produksi dan penjualan Terhadap laba bersih

Temuan dari hasil uji simultan menunjukkan biaya produksi dan penjualan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih, H3 terbukti dapat diterima. Temuan ini diperkuat dengan hasil penelitian Sari & Budiasih (2016), yang menyimpulkan menyimpulkan laba bersih dan penjualan secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih.

Simpulan

Biaya produksi dan penjualan memiliki korelasi yang rendah dengan laba bersih. Biaya produksi dan penjualan secara bersama-sama memiliki kontribusi pengaruh terhadap laba bersih. Varians laba bersih dapat dijelaskan oleh keduanya. Namun kemampuan prediksi yang kuat menunjukkan arah yang berlawanan terbalik. Temuan penelitian juga menyimpulkan bahwa biaya produksi secara parsial tidak berpengaruh terhadap laba bersih, demikian juga penjualan secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap laba bersih. Namun temuan akhir menyimpulkan bahwa biaya produksi dan penjualan secara simultan memiliki positif dan signifikan terhadap laba bersih. Implikasi penelitian, berbagai tujuan jangka panjang perusahaan, kelancaran arus kas, kurun waktu, jumlah pembayaran dividen, termasuk biaya penjualan khususnya kepemilikan dari keluarga pemilik perusahaan terkadang lebih dominan daripada *shareholder* lainnya biaya produksi dan realisasi pembagian produk.

Daftar Referensi

- Ismiati, P.I., & Yuniati, T. (2017). Pengaruh penjualan, Kepemilikan Institusional dan Kebijakan utang terhadap laba bersih. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, 6(3). Retrieved from <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/1053>
- Junaidi, A., Susyanti, J., & Priyono, A. A. (2022). Pengaruh biaya produksi, Investment Opportunity Set Dan Profitabilitas Terhadap penjualan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020. *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 11(02). Retrieved from <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/16717>
- Khotimah, S.N., Mustikowati, R. I., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan dan leverage terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(2). <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i2.5232>
- Larasati, E. (2011). Pengaruh penjualan, kepemilikan institusional dan produksi terhadap laba bersih perusahaan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 16(2), 103-107.
- Maladjian, C. (2013). *Determinants of the dividend policy: an empirical study on the Lebanese listed banks* (pp. 1-119). Notre Dame University-Louaize.
- Masdupi, E., & Ningsih, R. (2015). Pengaruh penjualan, Kepemilikan Institusional dan Profitabilitas terhadap laba bersih dalam mengontrol konflik keagenan. *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, 4(1), 57-72. <https://doi.org/10.24036/jkmb.617800>
- Miller, M. H., & Modigliani, F. (1961). Dividend policy, growth, and the valuation of shares. *The Journal of Business*, 34(4), 411-433.

Novitasari, D., Husni, M., & Idayu, R. (2022). Pengaruh biaya produksi, Likuiditas dan Leverage Terhadap laba bersih Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverages. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 388-400. <https://doi.org/10.46306/vls.v2i1.108>

Octaviana, A.Y.C., Mardani, R. M., & Wahono, B. (2019). Pengaruh biaya produksi, profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap biaya produksi (Studi pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017). *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 8(18). Retrieved from <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/4649>

Putra, A. D., & Yusra, I. (2019). Pengaruh biaya produksi Terhadap laba bersih Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Academic Conference For Management*

Rachmawati, Y., & Rijanto, R. (2024). Employee performance: a predictor of job placement in large